

DESMITIFICANDO A PRISÃO CÍVEL NA EXECUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA NO BRASIL: UMA ANÁLISE CRÍTICA.

DEMYSTIFYING CIVIL PRISON IN THE EXECUTION OF ALIMONY PAYMENT IN BRAZIL: A CRITICAL ANALYSIS.

GÉSSICA REGINA BORBA DOS SANTOS¹
azerovijance@gmail.com

PABLO RAFAEL DOS SANTOS RUFINO²
pablorafaelrufino.adv@hotmail.com

RESUMO

A presente pesquisa extracurricular tem como objetivo realizar uma análise crítica da prisão civil para a efetivação da obrigação alimentar no ordenamento jurídico brasileiro. Por meio de estudos doutrinários e jurisprudenciais, busca-se desmistificar conceitos e práticas frequentemente mal compreendidos. A prisão civil, embora prevista legalmente, suscita questões relevantes que merecem discussão aprofundada, especialmente no que tange ao princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, este estudo pretende examinar os fundamentos legais e os precedentes jurisprudenciais que embasam a aplicação dessa medida, bem como identificar suas implicações sociais e jurídicas. Além disso, serão apresentados mecanismos alternativos adotados por países desenvolvidos, os quais se mostram mais céleres e eficientes na execução da obrigação alimentar sem recorrer à privação de liberdade. Tais mecanismos incluem a penhora de bens, a dedução direta de salários, e outras formas de sanção patrimonial que respeitam a dignidade do alimentante, ao mesmo tempo em que garantem o direito dos alimentados. Ao explorar essas alternativas, a pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento de práticas jurídicas mais justas e humanizadas, alinhadas aos princípios constitucionais e aos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário.

Palavras chaves: Prisão; Alimentos; Dignidade; Patrimônio; Pensão.

ABSTRACT

This extracurricular research aims to conduct a critical analysis of civil imprisonment for the enforcement of the obligation to pay alimony in the Brazilian legal system. Through doctrinal and jurisprudential studies, it seeks to demystify concepts and practices that are often misunderstood. Civil imprisonment, although provided for by law, raises relevant issues that deserve in-depth discussion, especially with regard to the principle of human dignity. In this

¹Acadêmica de Direito pelo Centro Universitário UniFavip Wyden, Caruaru – PE. E-mail: gessicarsantos@alunos.educacao.pe.gov.br

² Professor do Curso de Direito – UNIFAVIP/Wyden; Professor de Pós-Graduação – Faculdade Alpha; Professor da Rede de Educação Profissional em Administração do Estado de Pernambuco; Advogado; Bacharel em Direito - UNIFAVIP/Wyden; Bacharel em Administração - FACIP; Especialista em Gestão Pública - IFPE; Especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário - UNIALPHAVILLE; Especialista em Mediação e Conciliação de Conflitos - UNIFAHE; Pós-graduando em Gestão e Docência do Ensino Superior - ESTÁCIO DE SÁ. Contato: pablorafaelrufino.adv@hotmail.com

context, this study intends to examine the legal foundations and jurisprudential precedents that support the application of this measure, as well as to identify its social and legal implications. In addition, it will present alternative mechanisms adopted by developed countries, which have proven to be faster and more efficient in enforcing the obligation to pay alimony without resorting to deprivation of liberty. Such mechanisms include the seizure of assets, direct deduction of wages, and other forms of patrimonial sanctions that respect the dignity of the payer, while guaranteeing the rights of the recipients. By exploring these alternatives, the research aims to contribute to the development of fairer and more humane legal practices, aligned with constitutional principles and international human rights treaties to which Brazil is a signatory.

Keywords: Prison; Food; Dignity; Assets; Pension.

1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal no seu artigo 5º, LXVII, em conjunto com o Pacto San Jose da Costa Rica, reconhece e admite a prisão civil daquele que, de maneira voluntaria e injustificada, deixa de cumprir a obrigação alimentar. No âmbito do poder Judiciário, a matéria é tratada no artigo 744 do Código de Processo Civil e pela Lei de Alimentos nº 5.478/68, especialmente pelo seu artigo 19, todas admitindo a prisão civil como modalidade de execução de crédito alimentar.

A manutenção dos direitos básicos das crianças e adolescentes é uma questão central nas relações familiares. Dentre esses direitos, a obrigação alimentar é fundamental, surgindo do princípio da dignidade da pessoa humana, que visa assegurar uma vida digna tanto para o alimentando quanto para o alimentante. No entanto, o descumprimento dessa obrigação pode levar à aplicação da prisão civil, uma medida coercitiva que tem gerado debates acirrados quanto à sua eficácia e justiça.

O objetivo geral deste artigo é analisar os fundamentos jurídicos da prisão civil por não pagamento de pensão alimentícia no Brasil, avaliando sua aplicação prática e propondo alternativas que possam ser mais eficazes e justas na garantia dos direitos dos alimentandos. Para isso, serão examinados o tripé que norteia a obrigação alimentar: necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Além disso, o artigo avaliará os aspectos críticos da prisão civil na execução da pensão alimentícia, destacando suas limitações e consequências. Em seguida, serão apresentadas e discutidas alternativas à prisão civil, comparando essas práticas com as adotadas em outros países. Finalmente, será analisada a aplicabilidade de medidas atípicas, como a apreensão de documentos e a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, como formas de coerção.

Este artigo utiliza uma abordagem qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e análise de jurisprudências. Serão examinados livros, artigos acadêmicos, leis e decisões judiciais relevantes para compreender a fundamentação teórica e prática da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia. A comparação com sistemas jurídicos de outros países também será utilizada para contextualizar e propor alternativas viáveis.

A prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia é uma medida extrema e controversa que, muitas vezes, se mostra ineficaz na garantia do cumprimento da obrigação alimentar. Com o crescente número de casos de inadimplência e a crise no sistema penitenciário brasileiro, é crucial repensar essa prática e buscar soluções mais eficazes e humanas. Este artigo justifica-se pela necessidade de explorar alternativas que possam assegurar os direitos dos alimentandos sem comprometer a dignidade e a liberdade dos alimentantes.

A pergunta central que norteia este estudo é: como a prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia pode ser repensada e quais alternativas podem ser adotadas para garantir de forma mais eficaz e justa os direitos dos alimentandos no Brasil? Esta questão delimita o campo de investigação do artigo, buscando equilibrar a coerção necessária para o cumprimento das obrigações alimentares com a proteção dos direitos fundamentais de todas as partes envolvidas.

Este estudo reveste-se de significativa relevância social, uma vez que aborda situações frequentemente abordadas na atualidade, presentes no cotidiano de muitos brasileiros. Busca-se enfatizar a importância do cumprimento da obrigação alimentar e os danos e consequências advindos do seu inadimplemento, sendo, portanto, um tema de inegável importância para o meio social.

2 FUNDAMENTOS JURIDICOS DA PRISÃO CIVIL POR NÃO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

A descontinuação do ambiente familiar, ou seja, na hipótese em que duas pessoas coabitam em uma união estável - seja ela registrada ou não – manifesta-se a principal causa para o ajuizamento de ação judicial, sendo que nesse caso, na maioria das vezes não se dá modo pacífico. Para além disso, faz-se necessário a mencionar a prole advinda de relacionamentos informais, aquelas que geralmente se dão de maneira casual e sem qualquer vínculo afetivo entre os genitores. Diferente do primeiro, às vezes este caso é mais preocupante e ameaçador, pois pode apresentar uma série de variáveis que torna a vida do dependente difícil e doentia.

A relação entre pessoas e famílias são pautadas por inúmeros compromissos e obrigações e dentre eles a da manutenção dos direitos básicos das crianças e dos adolescentes.

Livros como a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) e o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) fazem jus à manutenção desses direitos.

Incumbe ao Estado garantir os direitos fundamentais da pessoa humana. O dever de prestar alimentos surge em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa humana, porém, vale ressaltar, que o referido princípio visa assegurar uma vida digna tanto para o alimentando quanto para o alimentante. Diante do exposto, pode se entender as raízes do tripé que norteia a obrigação alimentar, a saber: necessidade, possibilidade e proporcionalidade, os quais serão analisados posteriormente.

De qualquer forma, é preciso entender que a prisão civil é a última medida a ser tomada em casos de descumprimento. Porém, essa forma de execução civil é uma modalidade de coerção, e não de punição, uma vez que não estamos diante de um delito previsto pelo Código Penal. Nas ilustres palavras do jurista Yussef Sai Cahali:

A prisão civil é meio executivo de finalidade econômica; prende-se o executado não para puni-lo, como criminoso fosse, mas para forçá-lo a indiretamente a pagar, supondo-se que tenha meios de cumprir a obrigação e queira evitar a sua prisão, ou readquirir a liberdade. [...] Decreta a prisão civil não como pena, não com o fim de punir o executado pelo fato de não ter pago pensão alimentícia, mas sim com o fim, muito diverso, de coagi-lo a pagar. (CAHALI, 2007, p. 741).

Na execução de alimentos, precisamente no rito de prisão, o requerente, utilizando-se do título judicial ou extrajudicial, solicita a prisão do devedor em razão ao inadimplemento de parcelas vencidas. No qual, o devedor é citado a efetuar o pagamento ou justificar a impossibilidade no prazo legal de três dias. A dívida que compreende a prisão civil compreende os 3 (três) últimos meses anteriores ao ajuizamento da execução.

Dito isso, temos a prisão civil, que dependendo da gravidade da situação, poderá se pendurar por até 90 dias, devendo ser cumprida em regime fechado, e em celas separadas dos demais presos. Entretanto, devido ao problema do superencarceramento, isso nem sempre é viável. Além do mais, as penitenciárias brasileiras encontram-se em estados degradáveis, sem estruturas e celas, para que façam a separação entre presos comuns e os de alto risco, colocando em risco a vida de quem está ali por inadimplemento alimentar. Assim se expressa Farias e Rosenvald, 2017, p. 814: “são sérias as dificuldades pra garantir-lhe separação dos presos comuns por conta da grave crise que assola o sistema penitenciário brasileiro...”.

2.1 Trinômio: Possibilidade, Necessidade E Proporcionalidade

A obrigação alimentar encontra fundamento ao exercício do poder familiar, incumbindo aos genitores proverem sustento até ser atingida a maioridade, conforme previsto pelo artigo 1.630 do Código Civil. Entretanto, após a maioridade, a obrigação de apoio não cessa de imediato, pelo contrário, torna-se relativa e exige provas para comprovação da necessidade do alimentando.

No que se refere a determinação do dever de sustento, o artigo 1.696 do Código Civil, não se restringe aos ascendentes e descendentes, podendo a obrigação alimentar ser aplicada aos avós, bisavós e a outros parentes, quando necessário.

A Doutrina e Jurisprudência moderna traz a concessão de três requisitos para fixar o valor da pensão alimentícia, são eles: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Esses requisitos serão detalhados e analisado adiante.

Apesar de muitos doutrinadores ainda enfatizarem a importância binômio: necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, a doutrina contemporânea destaca que o fator proporcionalidade é crucial e merece ser considerado, como bem articulado pela doutrina do ilustre Orlando Gomes:

Ainda, porém, que faça jus ao recebimento da prestação alimentar, por estar em condições de reclamá-la, o alimentando não poderá exercer o seu direito se aquela contra o qual pode manifestar a pretensão não estiver em condições de satisfazê-la. (GOMES, Orlando. Direito de Família, 2ª edição, pp.375 e 376, s.d.)

Para fixação do valor a título de pensão alimentícia, é de suma importância observar a verdadeira realidade vivida por ambas as partes, afim de equilibrar a situação, evitando, portanto, um brusco rompimento de padrões anteriormente vivido pelo alimentante quando ainda se encontrava residindo com seu genitor. Após tal ponderação, cabe ao magistrado o encargo de deliberar a respeito de valores, respeitando sempre o Princípio da Proporcionalidade, agindo, portanto, com bom senso, equidade e prudência.

Durante o trâmite processual, na maioria dos casos, surgem lacunas que dificultam a apreciação de forma precisa acerca dos ganhos do devedor, uma vez que, após o fim da união, e a ausência de vínculo afetivo, impossibilita o conhecimento a respeito dos ganhos mensais do alimentante. Assim, surge o questionamento: Como conseguir evidências para provar a possibilidade do genitor?

Nessa perspectiva, explica Flávia (2022), que, quando não houver a possibilidade do alimentando produzir provas em relação aos ganhos do seu genitor, se tem a inversão do ônus da prova, ou seja, cabe ao alimentante comprovar os seus rendimentos mensais.

2.2 Da Necessidade

A necessidade de obrigação alimentar é presumida, ou seja, em situações em que o alimentante é menor, se presume a necessidade, por ser considerado incapaz de prover o autossustento, sendo necessária a assistência integral dos seus genitores.

A necessidade é considerada pressuposto essencial para a existência da obrigação alimentar. A impossibilidade de prover o autossustento decorre de vários fatores como a incapacidade física e mental.

No que se refere a necessidade, o artigo 4º da Lei de Alimentos (Lei nº 5.478/68), reforça essa presunção de necessidade, impossibilitando o afastamento de alimentos provisório mesmo diante de eventual manifestação contrária do credor. (DIAS,2006, S/P)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 505.776 -TO (2014/0093293-9)
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI AGRAVANTE : O J DA C AD-
VOGADOS : JULIO CESAR PONTES GISELE DE PAULA PROENÇA
AGRAVADO : P H W DA C (MENOR) AGRAVADO : C W C -POR SI E
REPRESENTANDO DECISÃO Cuida-se de agravo (art.544, doCPC), inter-posto
por O J DA C, contra decisão que não admitiu recurso especial (fls. 570/575,
e-STJ). O apelo nobre, fundamentado no art.105, III,a, daCF/88, desafia acórdão
prolatado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do To-cantins, assim ementado
(fl. 523, e-STJ): AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS.
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE
GASTOS E RENDIMENTOS. FRUTOS DE ALUGUEL DE IMÓVEL.
PROPRIEDADE. DISCUSSÃO. PROVIMENTO. 1. Considerando a necessidade
domenor, demonstrada nos autos, bem como a capacidade financeira dos pais,
revela-se pertinente o acolhimento do recurso para que seja aumentado o valor a ser
descontado do contracheque do agravado, bem como, para que seja revertido em favor
de compor a pensão alimentícia do filho menor valor integral do aluguel do imóvel do
qual discute-se a proporção da propriedade (STJ -AREsp: 505776 TO
2014/0093293-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ
12/03/2015)

Em se tratando do requisito necessidade, é imprescindível considerar que crianças e adolescentes portadores de deficiências, mesmo após completarem 18 anos, devem ser analisados de forma criteriosa. Tal precaução se justifica pelo fato de que estes indivíduos, em decorrência de suas necessidades especiais, podem requerer medicamentos e tratamento que podem ser necessários por toda a vida. Logo, como poderia haver a exoneração da pensão de uma criança portadora de deficiência definitiva?

Diante disso, em casos análogos, os Tribunais tem manifestado entendimento consolidado, conforme se demonstra a seguinte decisão:

"É presumida a necessidade de percepção de alimentos do portador de doença mental incapacitante, devendo ser suprida nos mesmos moldes dos alimentos prestados em razão do Poder Familiar, independentemente da maioria civil do alimentado." (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.832.019/PR, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22 de junho de 2021.)

Tal exposto, reforça a necessidade de proteção jurídica a esse público, garantindo, assim, que suas especificidades sejam devidamente respeitadas e amparadas. Assim sendo, a análise dos casos que envolve exoneração deve sempre levar em consideração as condições do alimentando.

2.3 Da Possibilidade

A possibilidade está baseada na capacidade de quem irá prestar alimentos, sendo um dos componentes do trinômio alimentar. Conforme estabelecido pelo artigo 1.695 do Código Civil, é imprescindível que o alimentante tenha condições de prover alimentos sem comprometer sua própria subsistência.

A possibilidade financeira do alimentante é um importante fator na determinação do montante do valor da pensão alimentícia. No que tange a essa questão, Farias e Rosenvald (2015, p. 732) relatam que ao credor deve se garantir uma vida digna, ao ponto que suas possibilidades sejam compatíveis com o encargo que lhe é imposto.

Nesse Contexto, a jurisprudência frequentemente apresenta julgados em que a possibilidade foi levada em consideração. Em casos em que ocorre uma alteração na capacidade econômica do devedor, tornando impossível a manutenção dos valores originais, os tribunais têm sido frequentemente sensíveis ao ajustar o valor da pensão alimentícia de acordo com as novas circunstâncias do alimentante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –FAMÍLIA –REVISIONAL DE ALIMEN-TOS – DECISÃO AGRAVADA QUE MANTEVE A OBRIGAÇÃO ALI-MENTAR – INSURGÊNCIA. NECESSIDADE DO ALIMENTADO PER-SISTENTE – PERÍODO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL (CURSO DE ENFERMAGEM) – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO –DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM A QUANTIA FIXADA –READEQUAÇÃO DO BINÔMIO POSSIBI-LIDADE DO ALIMENTANTE E NECESSIDADE DO ALIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR -11ª C. CÍVEL-0042700-04.2022.8.16.0000 -TELÊMAGO BORBA -REL.: DESEMBARGADOR RUY MUGGIATI -J. 24.10.2022).

Ainda no tocante aos requisitos que norteia o direito de Alimentos, a parte minoritária da doutrina que ainda se apega ao binômio como critério tem se mostrado cada vez mais

superada, já é evidente observar diversos julgados com a inclusão de um terceiro critério. Assim sendo, esse outro elemento compõe o chamado trinômio alimentar, fundamental para o estabelecimento adequada da obrigação alimentar, evitando, por conseguinte, o enriquecimento sem causa e uma qualidade de vida proporcional tanto para o alimentante quanto para o alimentado.

2.4 Da Proporcionalidade

Como a obrigação alimentar dilata-se por longos períodos, é frequente o ajuizamento de demandas judiciais para o aumento ou redução do valor da pensão alimentícia. Em consonância com isso, surge o princípio da proporcionalidade, no qual dispõe o artigo 1.694 do Código Civil, “A fixação dos alimentos deve atentar às necessidades de quem os reclama e às possibilidades do obrigado de prestá-los”.

Nesse Contexto, observando o entendimento da Doutrina e Jurisprudência é possível afirmar que a proporcionalidade na fixação de alimentos é o fator de equilíbrio que vai proporcionar que o alimentado receba um valor compatível com a vida que teria caso estivesse coabitando com o seu genitor.

Não deve o juiz, no momento da fixação do valor da pensão alimentícia, atentar-se somente ao rendimento por ele admitido, e sim levar em consideração sinais de riqueza, tais como: Imóveis de luxo, Carros importados, viagens e entre outras circunstâncias.

Para corroborar com o exposto, o art. 439 do Código de processo Civil, no seu texto admite a utilização de provas admitidas por meios eletrônico, (BRASIL, 2015). Tais provas podem incluir, dados obtidos em redes sociais, com o objetivo de demonstrar sinais de riquezas ostentados tanto pelo alimentando quanto pelo alimentado, conforme é analisado pelo julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS LIMINARES. MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. Caso de alguma prova de sinal exterior de riqueza exibido pelo alimentante em rede social que deve ser considerada. Alimentos liminares majorados para meio salário mínimo. DERAM PARCIAL PROVIMENTO. (Agravado de Instrumento Nº 70060178233, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 21/08/2014). (Grifos originais)

Logo, a análise de destes mecanismos contribui de forma crucial para uma decisão justa e adequada as circunstancia do caso em discursão.

3 EFICÁCIA DA PRISÃO CIVIL

A eficácia da prisão cível por inadimplemento alimentar constitui tema amplamente discutido no cenário jurídico brasileiro. Esse debate analisa as melhores técnicas executivas, sejam elas típica ou atípica, ou mecanismos de coerção que garantam, de forma integral, o efetivo cumprimento da obrigação alimentar.

Entre os meios de execução, destaca-se a prisão cível, apesar de ser considerada o meio mais gravoso, o seu principal objetivo é garantir a vida do incapaz, possibilitando o suprimento de suas necessidades e visando o desenvolvimento pleno em todas as dimensões. Ocorre que, após o rompimento do seio familiar, frequentemente surgem conflitos em relação a obrigação alimentar, que na maioria das vezes, resulta no sobrecarregamento da genitora da criança, a qual detém a guarda do menor. Assim sendo sobrecarregada de responsabilidades, e muitas vezes incapaz de prover o sustento próprio e o de seus descendentes, não vê outra alternativa a não ser procurar o poder judiciário para resolver o litígio.

Assim sendo, com o início dos tramites processual para executar o débito alimentar, sejam elas advindas de título judicial ou extrajudicial, observa-se em quais circunstâncias haverá a decretação da prisão do devedor, pois por este mecanismo o inadimplente efetua a dívida o quanto antes, tendo em vista que, não agradável estar encarcerado ou sob a ameaça de vir a ser. Nessa Perspectiva Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho (2021) entende que:

A prisão Civil decorrente de inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentar, em face da importância do interesse em tela (subsistência do alimentando), é, em nosso entendimento, medida das mais salutares, pois a experiência nos mostra que boa parte dos réus só cumpre a sua obrigação quando ameaçada pela ordem de prisão (STOLZE e PAMPLONA FILHO, 2021, p. 251).

Desse modo, a intenção do legislador foi oferecer mecanismo para que a obrigação alimentar fosse cumprida de qualquer forma, nem que para isso tivessem que ser usadas medidas gravosas, como é o caso da privação de liberdade.

Em diversas ocasiões a prisão cível pode fazer com que a prestação alimentar seja efetivada, resolvendo assim a problemática e normalizando o débito alimentar. Entretanto, quando o devedor, ainda assim, não pode saldar a dívida, essa coação acaba por constituir um fim em si mesma, sem produzir os resultados úteis almejados no processo de execução.

3.1 Aspectos Críticos Da Prisão Civil Na Execução Da Pensão Alimentícia

Todo impasse se dá após o término da relação que deixou um dependente. Nesse cenário, frequente e atual, inicia-se todo o trâmite burocrático para o fornecimento de alimentos. De um lado tem a pessoa detentora do guardião do dependente, e do outro, a que prestará o auxílio para a manutenção. Apesar de toda menção, vale ressaltar que tais situações são excepcionais, porque a regra é a do inadimplemento doloso, pautado muitas vezes no recebimento de recursos informais e na insubmissão à legislação brasileira vigente sobre o tema.

No âmbito jurídico, é evidente que a utilização da prisão civil como forma de coerção no inadimplemento da obrigação alimentar revela-se uma forma ultrapassada e sem coerência. A constatação decorre do elevado número de casos de inadimplência. Pelo contrário, a prisão civil não só dificulta o cumprimento da obrigação, como também impede que o credor encontre meio de satisfazer a sua obrigação enquanto está detido, uma vez que esteja ele vinculado a um emprego formal ou de forma autônoma.

Sendo assim, é incontestável que essa é a realidade predominante no Brasil, na qual a prisão civil se mostra ineficaz em ambas as circunstâncias, uma vez que o seu objetivo fundamental é o de punir, e não de coagir, já que restringe ainda mais a capacidade do alimentante em cumprir com o débito alimentar. Nessa linha de raciocínio, Luiz Guilherme Marioni e Sérgio Cruz Arenhart, entende que:

“a adoção da coerção pessoal somente deve ser utilizada quando não mais existirem meios idôneos para se garantir o pagamento da dívida, pois a execução baseia-se nas regras de menor restrição possível do devedor”. (Marioni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz. Curso de Processo Civil, vol.3, São Paulo:RT,2018)

Nesta mesma linha de raciocínio, Pena Júnior (2008, *apud* PINTO, 2017, p. 123) traz a seguinte reflexão, no que tange a ineficácia desse mecanismo de execução:

Fazer da prisão civil meio de coerção pessoal para o devedor de alimentos, equiparando-o a um criminoso qualquer, é de uma violência medonha, acreditamos que os próprios alimentados, em sua maioria, filhos do devedor de alimentos, se não contaminados pela síndrome da alienação parental, em sendo consultados, não concordariam com esse tipo de punição aos seus pais. A dignidade e integridade deles devem ser asseguradas com o pagamento das prestações alimentícias e não com a prisão de seus genitores. Somos contra a prisão civil do devedor de alimentos, principalmente, por uma questão de respeito à dignidade dessas pessoas, porém ferrenhos defensores de providências imediatas e eficazes de combate à sonegação da prestação alimentícia.

Assim sendo, não resta dúvida quanto as consequências negativas advindas de tal instrumento coercitivo, uma vez que, que fere as garantias consolidadas no texto constitucional. Por outro lado, aqueles que defendem tal instrumento argumenta que “Quando for preso, o

dinheiro aparece”. Contudo, a realidade é distinta, pois, em muitos casos, ao ser preso, o débito é quitado por um terceiro, geralmente familiares ou amigos do executado, que, ao se depararem com a situação a que se encontra, não medem esforços para sanar o problema. É imprescindível considerar que essa prática compromete a segurança jurídica e o devido processo legal.

3.2 Contexto Social E Pandemia

No ano de 2020, o Brasil enfrentou uma das maiores calamidades públicas, devido a pandemia do COVID-19. Em consonância com essa realidade, foi emitido a recomendação nº 62/2020, onde se tratava da execução de alimentos. O artigo 6º desta recomendação estabelecia que os magistrados deveriam considerar a prisão civil domiciliar, a fim de evitar a disseminação do vírus e preservar a saúde do alimentante e daqueles que se encontravam sob custódia penal. Assim foi o entendimento do relator Fernando Marcondes:

Habeas Corpus – Prisão - Devedor de alimentos - Pedido de parcelamento – Pagamento parcial. Não comprovada a impossibilidade absoluta de quitação dos alimentos devidos, descabe afastar decreto de prisão - Cuidando-se de cumprimento de sentença não é possível deferir pedido de parcelamento do débito. Inteligência do § 7º do artigo 916 do Código de Processo Civil - O pagamento parcial da dívida não impede a prisão do devedor de alimentos. No entanto, em virtude da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), admite-se, excepcionalmente, a suspensão temporária do cumprimento da prisão civil do devedor em regime fechado, em consonância com a Recomendação nº 62/2020, do CNJ, posto atender, concomitantemente, aos interesses do alimentante e alimentado. Ordem parcialmente concedida.(TJ-SP - HC: XXXXX20218260000 SP XXXXX-57.2021.8.26.0000, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 26/10/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

Em meio a uma das maiores catástrofes da história brasileira, o poder judiciário encontrava-se ao meio de um dilema jurídico complexo, figurativamente entre a cruz e a espada. De um lado havia o alimentado, incapaz de prover seu próprio sustento, e do outro lado o alimentante que se levado ao regime fechado, poderia comprometer não apenas a sua integridade física, mas também a dos demais custodiados. Logo, se viu a necessidade de ponderar o princípio da proteção à vida e a dignidade humana.

Com o surgimento da Vacina contra a Covid-19, foi possível retomar gradativamente as atividades normais. Assim sendo, em relação a prisão civil, o Ministro Moura Ribeiro, enfatizou que "é importante retomar o uso da medida coativa da prisão civil, que se mostra, sem dúvida nenhuma, um instrumento eficaz para obrigar o devedor de alimentos a adimplir com as obrigações assumidas" (RIBEIRO, 2021). A reintegração desta medida possibilita assegurar a

efetivação de decisões judiciais, garantindo, portanto, a proteção do princípio da dignidade humana.

3.3 Comparação Internacional E Alternativas

Com parâmetro no direito comparado, medidas alternativas a prisão civil tem surgido e ganhado destaque, um exemplo disso são os países como Espanha, França, Itália e Portugal que já aboliram a prisão civil de seus sistemas jurídico, por ser considerada verdadeiro atrasos para o desenvolvimento social. Posto isso, abordaremos as alternativas a prisão civil.

É cultural, em países de origem anglo-saxônica, a independência financeira e emocional dos jovens após a maioridade. Assim, nesses países, é comum que ao ingressarem em universidades, deixem o domicílio parental e se tornem autossustentáveis. Os Tribunais Norte americanos consolidaram o entendimento de que a obrigação de prestar alimentos se extingue com a maioridade, ou enquanto estiverem cursando o ensino médio. Em contrapartida com isso, no Brasil, temos uma maior flexibilização em relação a definição de incapacidade para prover o próprio sustento, permitindo, portanto, uma maior extensão da responsabilidade alimentar.

Com a chegada da globalização, e conseqüentemente a facilitação de integração entre diversos países, emergiram demandas que envolvem a atuação de jurisdições distintas. Nesse contexto, tornou-se imperativo ao judiciário se adequar para enfrentar esses litígios e conseguir solucionar de forma célere e eficaz. Sob esse viés, em 2017, o Brasil ratificou a Convenção Haia de alimentos, que visa criar alianças com países estrangeiros, facilitando, portando, a cobrança de alimentos no exterior. Essa convenção é um marco significativo para o fortalecimento das relações jurídicas internacionais, proporcionado mais segurança e eficácia jurídica.

Outrossim, as disposições que versam sobre o direito a alimento são revestidas de caráter internacional, sendo que sua aplicação transcende as fronteiras e o lapso temporal. Tal característica gera segurança jurídica além das fronteiras nacionais, assegurando a efetividade jurídica e a prestação de alimentos, independente, da jurisdição que se encontres ambas as partes. Nesse esteio, tal convenção, possui caráter imprescindível para a sociedade, uma vez que garante a proteção dos direitos fundamentais, bem como harmoniza os ordenamentos jurídicos de Estados signatários.

4 MECANISMOS ALTERNATIVOS PARA A PRISÃO CIVIL NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Com o intuito de viabilizar e atualizar a execução a título de pensão alimentícia, é de suma importância a aplicabilidade de medidas atípicas, afim contemplar o princípio da celeridade, no qual sustenta o direito de as partes obterem, em prazo razoável, a solução do litígio. Conforme o art. 4º do Código de Processo Civil: Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Sob a ótica do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, os juízes possuem autonomia para aplicar medidas atípicas, consideradas coercitivas, sendo necessárias para assegurar o cumprimento de uma decisão judicial. Tal mecanismo, todavia, suscita divergências entre doutrinados, uma vez que parcela da doutrina defende que tal instrumento gera uma maior autonomia e discricionariedade para os magistrados aplicarem medidas que se adequem ao caso concreto, de forma a fazer o mutuário cumpra com sua obrigação.

Nesse sentido, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), por meio do Enunciado 48, aduz que:

48) O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.

Assim sendo, observa-se a possibilidade de o mencionado artigo 139, inciso IV, fundamentar a utilização das medidas atípicas na execução de alimentos. Tais medidas incluem, mas não se limitam a: inscrição no cadastro de inadimplentes, bloqueios de cartão de créditos, bloqueio de valores em conta bancária, apreensão de passaporte ou habilitação, dentre outras possibilidades que serão analisadas mais adiante.

4.1 Apreensão De Documentos E Restrição De Direitos

Em consonância com isso, a apreensão da carteira de habilitação e do passaporte vem sendo objeto de estudo de jurisprudências e julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Essa modalidade de restrição desencadeia uma série de problemas a serem enfrentadas pelo devedor. Assim sendo, tal medida poderá ser aplicada, com o objetivo de coagir o alimentante a cumprir com a sua obrigação, possibilitando-lhe a restituição plena de sua CNH e seu passaporte. O entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal corrobora com essa perspectiva:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - SUSPENSÃO DA CNH E DO PASSPORTE - MEDIDA EXCEPCIONAL - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO - POSSIBILIDADE ART. 139, INCISO V, DO CPC - DÉBITO ALIMENTAR - RECURSO PROVIDO. - O STF, por ocasião do julgamento da ADI nº 5.941, concluído em 09/02/2023, posicionou-se no sentido de que restrições impostas ao devedor, como por exemplo, apreensão de passaporte, são constitucionais, desde que respeitados os requisitos da fundamentação e da proporcionalidade, reconhecendo a constitucionalidade do inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil - A **suspensão** da CNH, bem como do passaporte do devedor contumaz de **alimentos** apesar de ser uma medida excepcional, mostra-se possível a sua aplicabilidade, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC, a fim de garantir a subsistência do menor, notadamente quando há indícios de ocultação de patrimônio. (AGRAVO DE INSTRUMENTO-EXECUÇÃO DE ALIMENTOS-SUSPENSÃO).

Ainda na linha de raciocínio anteriormente exposta, verifica-se que essa medida coercitiva é adotada por outros ordenamentos jurídicos. Nesse sentido, Rol Madaleno, afirma que:

Na França e na Cidade Autônoma de Buenos Aires o devedor de alimentos fica proibido de dirigir veículos automotores, com exceção de que sua licença tenha sido solicitada por motivo de trabalho, porém sua carteira não é recolhida e tampouco logra renovar sua habilitação para dirigir depois de vencido o prazo de validade de sua carteira de motorista.

Em contrapartida, é válido analisar cada situação com cautela, uma vez que se tratando da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode impossibilitar o exercício de diversas atividades laborais. Assim sendo, surge o questionamento pertinente para o alimentante: Como conseguirá efetuar o pagamento da pensão alimentícia se a CNH é imprescindível para o desempenho de sua função? Tal indagação reflete a importância de ponderar os direitos e deveres, assegurando que tais medidas não seja fator impeditivos e comprometedor da capacidade de gerar renda e, conseqüentemente, o adimplemento da obrigação alimentar.

4.2 Inscrição Em Cadastro De Inadimplentes

Outro meio de constranger o inadimplente seria a inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes, tais como o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e no Serasa, acarretando, portanto, diversos problemas, como a restrição ao crédito. Sendo um método bastante eficaz quando o executado não é localizado. Além disso, a decisão que fixou os alimentos poderá ser encaminhada a cartório para ser protestada.

O Supremo Tribunal Federal evidencia, por meio de jurisprudência tal alternativa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. É possível a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. 2. Recurso especial conhecido e provido (REsp 1.655.259/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO A VIDA DIGNA. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL. COERÇÃO INDIRETA. MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. ARTIGOS 528 E 782 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É possível, à luz do melhor interesse do alimentando, na execução de alimentos de filho menor, o protesto e a inscrição do nome do devedor de alimentos nos cadastros de proteção ao crédito. 2. Não há impedimento legal para que se determine a negativação do nome de contumaz devedor de alimentos no ordenamento pátrio. 3. O mecanismo de proteção que visa salvaguardar interesses bancários e empresariais em geral (art. 43 da Lei nº 8.078/90) pode garantir direito ainda mais essencial relacionado ao risco de vida, que violenta a própria dignidade da pessoa humana e compromete valores superiores a mera higidez das atividades comerciais. 4. O legislador ordinário incluiu a previsão de tal mecanismo no Novo Código de Processo Civil, como se afere da literalidade dos artigos 528 e 782. 5. Recurso especial provido. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Jurisprudência em teses: Família e Sucessões, vol. II. Brasília: STF, 2019).

Para corroborar com o exposto, o Excelentíssimo Senhor Ministro Luiz Felipe defende esse instrumento coercitivo, considerando-o uma medida célere e eficaz na execução de alimentos. Em um de seus julgamentos, citou que aproximadamente 65% dos inscritos em cadastros de inadimplentes, como SPC e SERASA, são recuperados e até 3 (três) dias úteis. Dessa forma, é evidente que tal instrumento se configura válido e adequado para coagir o devedor, e conseqüentemente, a satisfação do débito alimentar.

4.3. Desconto Em Folha De Pagamento

Além das modalidades acima citadas, destaca-se o desconto na folha de pagamento, como outro meio passível de utilização, no qual durante o trâmite do processo poderá ser requerida ao juiz que se proceda, perante a autoridade, a empresa ou empregador do devedor, o desconto direto da folha de pagamento, e em casos de descumprimento que sejam penalizados, conforme o crime de desobediência (Artigo 22 da lei nº 5.478/68).

Outrossim, sob a ótica da Doutrina, o presente instrumento é constantemente defendido e elogiado no âmbito jurídico, a partir disso JOÃO CLAUDINO E OLIVEIRA E CRUZ, afirmam que “consignação em folha de pagamento é sem dúvida a melhor forma de execução da obrigação alimentar, como a experiência demonstra”. Destarte, verifica-se que tal

instrumento reveste-se de significativa relevância, pois pelo fato de o alimentante dispor de uma renda fixa e contínua, garante a alimentando uma prestação segura, evitando, portanto, situações desgastantes e constrangedoras para ambas as partes.

Ademais, utilizar-se da consignação em folha de pagamento não apenas resguarda os direitos e cumprimento da prestação alimentar, mas também assegura o cumprimento da tutela jurisdicional, trazendo, segurança jurídica e eficácia. Assim sendo, tal mecanismo deve ser incentivada e amplamente utilizado na execução da obrigação alimentar.

5 CONCLUSÃO

A análise da prisão civil por inadimplemento de pensão alimentícia no Brasil revela um dilema complexo entre a necessidade de garantir os direitos dos alimentandos e a proteção dos direitos fundamentais dos alimentantes. Embora a prisão civil tenha como objetivo principal coagir o devedor a cumprir suas obrigações, na prática, essa medida muitas vezes se mostra ineficaz e contraproducente, especialmente diante das condições degradantes do sistema penitenciário brasileiro.

O trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que norteia a determinação do valor da pensão alimentícia, é essencial para assegurar uma justiça equilibrada na fixação dos alimentos. No entanto, a aplicação da prisão civil como meio coercitivo deve ser reconsiderada, dado que frequentemente resulta em maiores dificuldades para o devedor e, conseqüentemente, para o cumprimento da obrigação alimentar.

As alternativas à prisão civil, como a apreensão de documentos (CNH e passaporte), a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, e o desconto na folha de pagamento, oferecem caminhos mais eficazes e humanizados para garantir o adimplemento da pensão alimentícia. Essas medidas, ao invés de punirem o devedor, buscam coagi-lo de forma mais prática e menos lesiva à sua dignidade e capacidade de cumprir com suas obrigações.

Com o estudo foi possível perceber que a prisão civil, se não bem analisada pelas partes e pelo judiciário, pode perder seu caráter coercitivo, passando a ter caráter punitivo e até mesmo ferir os direitos fundamentais previstos no texto constitucional brasileiro.

A prisão civil como forma de execução no Brasil é um ponto de debate, com muitas brechas e controvérsias, que merecem ser apreciadas e solucionadas pelo poder Estatal, a fim de adotar um modelo de execução mais eficaz, justo e humanitário. A aplicação executória desta medida deve levar em conta a promoção de soluções a longo prazo, e não somente o cumprimento obrigacional imediato.

Portanto, é imperativo que o sistema jurídico brasileiro evolua para adotar práticas mais modernas e eficientes na execução da pensão alimentícia. O foco deve ser sempre a proteção dos direitos dos alimentandos, sem comprometer a dignidade e os direitos fundamentais dos alimentantes. Ao explorar e implementar alternativas à prisão civil, é possível alcançar um equilíbrio mais justo e humano, garantindo a efetividade da obrigação alimentar e promovendo um sistema de justiça mais eficiente e equitativo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Agravo de Instrumento n. 70060178233. Rel. Desembargador Rui Portanova. Oitava Câmara Cível, julgado em 21/08/2014. DJe 25/08/2014.

BRASIL. **Código Civil. 2002.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2002/L10406.htm.

BRASIL. **Código de Processo Civil. 2015.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Disponível em: <https://bit.ly/2kjjELKhtm>.

CAHALI, Carlos Roberto Gonçalves. **Curso de Direito Civil Brasileiro: Direito de Família.** 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007.

CAHALI, Yussef Said. **Curso de Direito Civil: Direito de Família.** 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

CARDOSO, Rafael. **A Prisão Civil do devedor de alimentos como última instância.** *JusBrasil*, 2016. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/a-prisao-civil-do-devedor-de-alimentos-como-ultima-instancia/493451977>.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias.** 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

GOMES, Orlando. **Direito de Família**, op. cit., p. 427.

MADALENO, Rolf. **Curso de direito de família.** 6. Ed. Rev., atual. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 1016.

MARIONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. **Curso de Processo Civil. v. 3: Execução.** 3. ed. São Paulo: RT, 2018.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional.** 33. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

OLIVEIRA E CRUZ, João Claudino de, **Dos Alimentos no Direito de Família – Legislação, Doutrina, Jurisprudência e Processo**, Rio de Janeiro, forense, 1956.

PINTO, Marcos José. **A Prisão Civil do Devedor: Constitucionalidade e Eficácia**. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2017.

REsp 1.642.323-MG, Rel. Min. Nancy Andrichi, por unanimidade, julgado em 28/3/2017, DJe 30/3/2017. Constante no Informativo de Jurisprudência número 601 do STJ.

RIBEIRO, Moura. **Melhora do cenário da pandemia permite retomada do regime fechado na prisão por dívida alimentícia**. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20122021-Melhora-do-cenario-da-pandemia-permite-retomada-do-regime-fechado-na-prisao-por-divida-alimenticia.aspx>. Acesso em: 03 out. 2024.

STOLZE, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito processual civil**. 12. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2021. p. 251.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Jurisprudência em Teses: Família e Sucessões - Volume II**. Brasília: STF, 2019.

TARTUCE, Fernanda; NUNES, Leonardo Silva; ROCHA, Victor Fernando Muniz. **O dilema da prisão do devedor de alimentos em tempos de Covid-19**. Consultor Jurídico, 4 nov. 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-nov-04/opiniao-prisao-devedor-alimentos-covid-19>.

TARTUCE, Flávia. **Processo Civil no Direito de Família, Teoria e Prática**, 6ª edição, Editora Método.